

Ermenistan'da Erivan dışında turist olmak

Erivan'a ilk gidişim 2007 yılı yazında oldu. Sırt çantamı alıp bu *uzak komşuya* ziyarete gittim. O kadar acemice hazırlık yapmıştım ki İstanbul – Erivan arasında uçak seferleri olduğunu bile öğrenmeden Tiflis üzerinden karayoluyla gitmiştim. Gerçi kara sınırı kapalı olduğundan iki ülke arasında halihazırda ilişkileri olan çevreler dışında pek de bilinmiyordu bu havayolu seçeneği. Sınır kapısındaki polis, Türkiye pasaportlu turiste çok aşına olmasa gerek, penceresini kapatıp epeyce bekletmişti beni çeşitli görüşmeler yapmak için!

Gürcistan'dan başlayıp Ermenistan'ın içine uzanan yeşil örtü yol boyunca gözümü kırpmadan etrafı seyretmeme sebep olmuştu. Erivan'a vardığımda gördüğüm şehir manzarası ise ayrıca şaşırtıcı oldu benim için. Sovyetler Birliği mirası olduğu her halinden belli geniş caddeler, Avrupalı bahçe düzenlemeleri ve buna eşlik eden kafeler, Türkiye'de birçok yerde de örneğini gördüğümüz Ermeni taş işçiliğinin görkemli birer imzası olan sarı ve kızıla çalan kesme taşlarla inşa edilmiş binalar... Lüks ve ihtişam kelimelerinin aklıma ilk gelenler olduğunu hatırlıyorum. Dükkanlardaki ithal ürünlerin bolluğu ile sokaklarda salınan son model ve cüsseli arabalar da bu fikrimi güçlendirmişti. Bu ilk izlenimin değişmesi ve Erivan başta olmak üzere Ermenistan'ın ekonomik, politik, sosyal ve kültürel anlamda ne kadar büyük bir çeşitliliğe sahip olduğunu anlamam için daha fazla zaman gerekti.

Erivan'da kaldığım birkaç gün boyunca bir turist olmanın gereklerini yerine getirdim. Moskova Sineması, Opera Binası, Soykırım Anıtı ve Müzesi, Matenadaran Eski El Yazmaları Müzesi, Vernissage Pazarı, Çağlayan Anıtı, Ermenistan Ana Heykeli, Gök Cami, Ermenistan Milli Galerisi, Gumi Shuka Çarşısı, Ararat Konyak Fabrikası ve çeşitli Caz kulüpleri listesini tamamladım. O tarihlerde Erivan'a Türkiye'den gitmiş herhangi bir meraklı turistin yaşayabileceği karşılaşmalar yaşadım: Soykırım sohbetleri, futbol, siyaset ve yemek tarifi konuşmaları... Bunun yanı sıra Türkiyeli olup Ermeni olmadığımı öğrenen bir taksicinin yüzünü ekşitmesinin verdiği burukluğu bir diğer taksicinin Azerice konuşup şakalar yaparak gidermesi, ya da sokakta yol sorduğum birinin Türkiyeli olduğumu öğrenince "no problem!" diyerek elimi sıkması ve bir diğerinin "Turkey" der demez beni sıkıca kucaklaması gibi düşününce hala gülümseten deneyimler biriktirdim.

Erivan'ı uzun uzun anlatıp muhtemelen okuduğunuz veya duyduğunuz hikayeleri tekrar etmeyeyim. 2007'de yaptığım bu ilk gezinin ardından on yıl boyunca hem iş hem de özel

sebeplerle Ermenistan'ı birçok kez ziyaret ettim. Güney taraflarına pek inmesem de Erivan'ın etrafında ve kuzeyinde kalan bölgelerde çeşitli vesilelerle bulundum. Size biraz Erivan dışındaki Ermenistan'dan bahsedeyim.

Erivan dışına çıktığında ilk fark edilecek şey aynı Tiflis – Erivan yolunda olduğu gibi yeşil doğa. Bu o kadar göz alıcı ki insanın şehre dönesi pek gelmiyor. Dağlık bölgelerde durup durup manzaraya bakası geliyor insanın. Ama elbette ki görülecek şey manzarayla sınırlı değil. Öncelikle Erivan'ın doğusunda 1. yüzyıldan kalma bir Helen tapınağı olan Garni ve az ötesinde bulunan Orta Çağ'dan kalma Geghard Kilisesi ile güneybatı tarafında Ağı Dağı'nı tüm güzelliğiyle görebilecek kadar sınıra yakın bir yerde 17. yüzyılda kurulmuş Khor Virap Manastırı olduğunu belirtelim. Her üçü de kesinlikle görmeye değer. Erivan'a yakın bir başka görülesi yapı ise Vagharshapat'ta bulunan ve dünyanın en eski katedrali olarak kabul edilen Eçmiyazin. Modern Ermenistan'ın kuruluşuna dek Ermeniler için birçok açıdan merkez olarak adlandırılan katedrali hakkını vererek görmek için en az yarım gün ayrılmalı.

Daha kuzeye çıkıp Gürcistan'a yaklaştığınızda ise Odzun Kilisesi ve Sanahin Manastırı sizi karşılıyor. Her ikisi de Orta Çağ'a ait olan yapılar gerçek birer zaman yolculuğu. Bu ziyaretinizi taçlandırmak için yolu biraz daha uzatıp sınırdaki Alaverdi kentine yakın Haghpap Manastırı'nı görmelisiniz. UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan Haghpap aynı zamanda diğer kilise ve manastırlarda göreceğiniz haçkarların en güzel örneklerinden birine ev sahipliği yapıyor. *Taşa oyulmuş haç* anlamına gelen haçkar bin iki yüz yıllık taş işleciliğinin estetik hafızasını bugüne taşıyor. Haçkar çoğunlukla kiremit kırmızısı ve gri arası renklerde taşlara işlenirken, Erivan'ın kuzeydoğusundaki Sevan Gölü kıyısında yüksek bir tepede bulunan Sevanakvank Manastırı yeşil renkli bir tanesine ev sahipliği yapıyor.

Hristiyan kimliğiyle öne çıkan Ermenistan'da kiliseler, katedraller ve manastırlar gerçekten göz alıcı. İçine girdiğinizde sizi hem mistik hem de kucaklayıcı bir hava sarıveriyor. Ancak Türkiye'de ve komşu ülkelerdeki ibadethanelerde duyabileceğiniz türden bir aşinalık hissi bu. Bu topraklara ait olmaktan gelen bir his.

Aşinalık demişken Sevanakvank göl kıyısında olması sebebiyle size Van'ın Akhtamarı'nı hatırlatacak! Sevan Gölü burada tüm güzelliğiyle gözlerinizin önüne seriliyor. Denize kıyısı olmayan Ermenistan için Sevan su kenarında vakit geçirme, yüzme ve su sporları imkanı sunuyor. Göl kıyısınca uzanan çeşitli otellerde konaklamak da mümkün. Oteller katlı binalar

olduđu gibi geniř bir yeřil alana yayılmıř kk mstakil evler řeklinde de olabiliyor. Sovyetler Birliđi dnem kuralları geređince dahil olunan meslek grubuna gre farklılařan bu tesisler, ilgili meslek grubu mensupları ve aileleri yıllık izinlerini geirmek veya inzivaya ekilmek iin kullanılmıř. Trkiye'de 1980 ve 90'larda olduka popler olan eřitli banka ve devlet kurumlarına has aile kamp alanlarıyla kıyaslanabilecek bu yapılar řimdi otel ve tatil ky olarak zel firmalar tarafından iřletiliyor. Birini seip hafta sonu kalarak gln tadını daha uzun sreyle ıkarabilirsiniz.

Ermenistan'da gezerken uđramak isteyeceđiniz bařka bir yer ise Gmr řehri. Cođrafi olarak yakınlıđı ve kent atmosferiyle Kars'ın kardeř kenti diyebileceđimiz Gmr lkenin ikinci byk řehri. Olduka eski bir yerleřim yeri olan Gmr, sahip olduđu bu tarihi ok kltrl yapısıyla gsteriyor. 1988 yılında 25 bin kiřinin lmne ve nfusun yarısının g etmesine sebep olan ve bir depremin yarattıđı tahribatın izlerine rastlamak hala mmkn olsa da řehir canlı bir kltr ve sanat profili iziyor. Birok konaklama ve evre ulařım imkanlarıyla Gmr, bařkent dıřında gzel bir řehir gezisi alternatifi sunuyor.

Kent alanlarının dıřına ıkıp manzaradan da gznz alabilirsiniz yolda giderken irili ufaklı bir sr yerleřim yeri tabelasıyla karřılařacaksınız. Ermenistan ky hayatına tanık olmak sizi bu lkeye gnlden bađlayacak nk Trkiye ky hayatından hibir farkı yok! Bir selamınızın akřamı edecek sohbetleri aacađı bu kylerde eđer muhabbeti koyulttuđunuzda Hrant Dink'in neden *iki yakın halk, iki uzak komřu* dediđini hatırlayacak, belki de uzađı yakın etmek iin řimdikenden daha ok řey yapmak isteyeceksiniz.

M. Ragıp Zık
Berlin, 25.07.2018